

TALABALARNING TEXNIK IJODKORLIGI KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Murodova Nafisa San'atjonovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti assistenti

Nafisa.mns@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409048>

Annotatsiya

Ushbu maqolada talabalarni auditoriyadan tashqari mustaqil ta'lim jarayonida ularda texnik ijodkorlikni rivojlantirishi yoritib berilgan. Texnik ijodkorlik rivojlantirish ahamiyati, bo'lajak bitiruvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat.

Kalit so'zlar: texnik ijodkorlik, kompetensiya, ijodiy fikrlash, texnik ijod asoslari, kasbiy moslashuvchanlik, kasbiy kompetensiya.

Yangi bilimlarni izlash va ularni moddiylashtirish, ya'ni yangi texnik ob'ektlarni yaratish texnik vositalarni yangilash sur'atlarining o'sishi va ilmiy-texnikaviy axborotning tez yangilanishi sharoitida sezilarli darajada murakkablashdi. Shu sababli talabalarning ijodiy fikrlashni faollashtirishning yangi vositalari - bo'lajak mutaxassislar va texnik yechimlarni izlash zarurati tug'iladi. Aynan mana shu texnik ijod asoslarini o'rgatish bilan bir qatorda ilmiy, konstruktorlik va texnologik tashkilotlarda, texnik ijod uylarida, korxonalar, oliy o'quv yurtlari va kollejlarda ijodkorlik uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hozirgi kunning dolzarb talabiga aylangan. Yosh mutaxassis bo'lishga tayyorlanayotgan bitiruvchilarning malakasi ko'rsatkichi sifatida bilim olish, haqiqiy diplom loyihalarini ishlab chiqish jarayonini takomillashtirish uchun texnik ijodkorlik mantig'i rasmiydan (uni namuna bo'yicha qilish) qodir bo'lishi kerak. idrokning yuqori darajasiga yutuq, "evrika" momentini texnik ijodda rivojlanayotgan shaxsga yaqinlashtiradi.

Bitiruvchilarning kasbiy moslashuvi va martaba o'sishini o'rganish ko'p hollarda qisman bo'lib, oliy o'quv yurti o'quvchilarining kasbiy rivojlanishi samaradorligi dinamikasining yaxlit ko'rinishini buzadi, bandlik va ish joylarini saqlab qolish muammosi, keskinligicha qolmoqda. Bu yo'nalishdagi ishlarimiz endigina boshlanmoqda, ammo kelajakda davom etadi, uning ta'sir doirasi o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlayotgan va shu yo'nalishda to'garaklar, laboratoriyalar, texnik modellashtirish bo'limlari mudiri sifatida faoliyatini davom ettirishga qodir bitiruvchilarga qadar kengayadi.

Shunday qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, OTM ni tugatgandan so'ng o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarining yuqori darajasiga erishish uchun qo'yilgan maqsadlar va o'quv muassasalari tomonidan texnik ijodkorlikni rivojlantirish uchun sinfdan tashqari mashg'ulotlarning ahamiyatini yetarlicha baholamasliklari o'rtasida aniq qarama-qarshiliklar mavjud. Bu jarayon; bo'lajak mutaxassis bo'lish jarayonini takomillashtirish zarurati va talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun tegishli shart-sharoitlarning yo'qligi. Ushbu qarama-qarshiliklar tadqiqot muammosini - sinfdan tashqari mashg'ulotlarda talabalarni kasbiy shakllantirish imkoniyatlarini aniqlashga imkon berdi.

Tadqiqot ob'ekti talabalarni texnik ijodkorlik doirasida darsdan tashqari mashg'ulotlar orqali kasbiy faoliyatga tayyorlashdir.

Tadqiqot predmeti - OTM o'quvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga yordam beradigan sinfdan tashqari mashg'ulotlar omillari.

Maqsad - kasbiy va umumiy malakalarni rivojlantirish, atrof-muhitni asrashga hissa qo'shish, zamonaviy san'atga asoslangan madaniy merosning yaxlitligini saqlash, texnik ijodkorlik bilan shug'ullanish. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

1. Talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda sinfdan tashqari faoliyat omillarining samaradorligini nazariy asoslash, loyihalash va eksperimental tekshirish.
 2. Talabalarining kasbiy va malakalarini samarali rivojlantirish dasturini ishlab chiqish
- Talabalarni mato parchalari, aksessuarlar, maket mato va boshqa turdagi texnik chiqindilardan foydalangan holda texnik ijodkorlikka jalb qilish natijasida umumiy va kasbiy kompetensiyalar (ularning kelajakdagi kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, barqaror qiziqish ko'rsatish; o'z faoliyatini tashkil etish; standart va nostandart vaziyatlarda qaror qabul qilish, ma'lumotlarni qidirish va undan foydalanish, jamoada ishlash; kiyim, kiyim detallarini tikish, ularni furniture orqali bezash, sifatini oshirish, baholash) rivojlanadi deb taxmin qilamiz.

Ob'ektiv dunyoning chuqurligini va mohiyatini bilishga bilishga, uning qonunlarini anglashga, amaliy faoliyatini rivojlantirishga ijodga imkon yaratishga tafakkur (fikrlash yordam beradi). Psixologlar tafakkurni predmetlar, hodisalarning umumiy va muhim xossalarini, belgilari va ularni orasidagi mavjud aloqalarni ochib berishga yo'naltirilgan oliy bilish jarayoni sifatida ifodalanadi. Tafakkur sezgili (hissiy) bilish - atrof dunyo to'g'risidagi bosh xabarchi bilan bog'langan va bilish faoliyatining eng yuqori va mukammal bosqichi hisoblanadi. Fikrlash faoliyati insonning kasb faoliyati bilan uzviy bog'langan. Inson fikrlash faoliyatida bilib hamma narsa amaliyotda tekshiriladi, amaliyot esa tafakkur natijalarini qo'llashning asosiy sohasi bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundan iboratki, tadqiqot natijalari va xulosalari darsdan tashqari ilmiy, texnik va ijodiy faoliyat davomida OTM o'quvchilari bilan sodir bo'ladigan jarayonlarning tabiati va yo'nalishi haqidagi tushunchamizni kengaytiradi va ular bilan bog'liq amaliy muammolarni hal qilishda bitiruvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish sohasidagi OTM faoliyatini o'zgartirish bilan erishish mumkin.

Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning fanlararo usullarining samaradorligi kasbiy va umumiy kasbiy fanlarini o'qitishda kuzatiladi; fan bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlarda chuqur ishlaydigan talaba darslarga muntazam qatnashadigan, ammo darslarga qat'iy ravishda qatnashadigan talabaga qaraganda ancha yuqori bilimlarni o'zlashtirish darajasini ko'rsatadi. Chunki dars jarayonida talaba maxsus fanlar bo'yicha qo'shimcha bilim olmaydi. Fan bo'yicha qo'shimcha ravishda o'qigan va kompetensiyalarni oshirish uchun yuqori darajadagi motivatsiyani ko'rsatadigan talaba ham yuqori darajadagi ta'lim motivatsiyasini ko'rsatadi.

References:

1. Александров А. А. Техническое творчество студентов как средство повышения качества их профессиональной подготовки.- Магнитогорск, 2006
2. Брагин В.П. Техническое творчество.- М.: Молодая Гвардия, 2005
3. Муродова Н. С., Курбанова М. Ф. Роль узбекского национального стиля в мировом подиуме //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-2 (87). – С. 57-59.
4. Муродова Н. С., Сулаймонова С. С. Theoretical bases of using textile materials in the

industry //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – 2020. – T. 7. – №. 6. – С. 14058-14062.

5. Муродова Н. С. Стратегии развития текстильной промышленности узбекистана //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 9. – С. 353-357.

6. Murodova N. Trikotaj motosidan tayyorlangan buyumlarning estetik ko'rstgichlarini yaxshilash usullari tadqiqoti //Interpretation and researches. – 2023. – T. 2. – №. 3.